

UO‘K 621.78

**PO‘LAT DISLOKATSIYALARI ZICHLIGINING O‘ZGARISHINI
TERMIK ISHLOV BERISH HARORATIGA BOG‘LIQLIGI ASOSIDA
MATEMATIK MODELASHTIRISH.**

Tashmatov Ravshan Kobilovich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Olmaliq filiali kafedra mudiri, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada olib borilgan ilmiy ishlarning natijasida po‘latlardan tayyorlangan detallarning mexanik va ekspluatatsion xossalarining ko‘rsatkichlari ortganligi keltirilgan. Fizik-matematik hisoblar asosida olingan natijalar taqqoslangan. Iqtisodiy jihatdan arzon va sifatli po‘latdan tayyorlangan shtamplash asboblari oraliq bo‘shatish orqali termik ishlov berilgan. Ishlab chiqilgan matematik modellar asosida olingan natijalarning tadqiqot natijalariga mosligini ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: dastlabli qizdirish, toblash, oraliq bo‘shatish, shtamplash, puanson, matritsa, dislokatsiya zishligi, matematik modellashtirish, korrelyatsion-regression tahlil, Fisher mezon.

Аннотация: В результате научной работы, проведенной в данной статье, повысились показатели механических и эксплуатационных свойств деталей из стали. Сравнивались результаты, полученные на основе физико-математических расчетов. Штамповая оснастка, изготовленная из экономически дешевой и качественной стали, подверглась термической обработке методом промежуточного отпуска. Рассмотрена совместимость результатов, полученных на основе разработанных математических моделей с результатами исследования.

Ключевые слова: предварительный нагрев, закалка, промежуточный отпуск, штамповка, пуансон, матрица, плотность дислокаций, математическое моделирование, корреляционный-регрессионный анализ, критерий Фишера.

Abstract: As a result of the scientific work carried out in this article, the mechanical and operational properties of steel parts have increased. The results obtained on the basis of physical and mathematical calculations were compared. The stamping equipment, made of economically cheap and high-quality steel, was subjected to heat treatment using the intermediate tempering method. The compatibility of the results obtained on the basis of the developed mathematical models with the results of the study is considered.

Key words: preheating, hardening, intermediate tempering, stamping, punch, matrix, dislocation density, mathematical modeling, correlation-regression analysis, Fisher test.

Matematik rejalashtirishda korrelyatsion-regression tahlil asosida bashoratlash usullarini ishlab chiqib, ularni takomillashtirish bo'yicha amaliy ishlarni amalga oshirgan olimlarning ilmiy tadqiqotlaridan keng foydalangan holda amalga oshirildi [1].

Bizga ma'lumki, muayyan martagacha sovuq holatda list shtamplash jarayoni amalga oshirilganda darz ketish, yemirilish va yeyilish holatlari yuzaga kelib, uni sovuq holatda list shtamplash jarayonida foydalaniladigan boshqa puanson yoki matritsa bilan almashtirish zarurati tug'iladi.

Po'lat dislokatsiyalari zichligining dastlabki qizdirib toblash va oraliq qizdirib bo'shatish haroratiga bog'liqligini tahlil qilishni tajriba yordamida olingan natijalardan foydalangan holda ko'rib chiqamiz (1-jadval).

Bunda, $z(x, y)$ – dislokatsiyalar zichligi (natijaviy ko'rsatkich) o'zgarishini x – dastlabki qizdirib toblash va y – oraliq qizdirib bo'shatish haroratlariga bog'liqligini aniqlovchi ikki o'zgaruvchili funksiyani topamiz.

Tuziladigan model ko‘rib chiqiladigan jarayonni dastlabki o‘rganish, unga ta‘sir ko‘rsatuvchi faktorlarni guruhlariga ajratish, obyekt haqidagi ma‘lumotlar bilan solishtirish, tuzatishlar kiritish kabilar asosida qurishni toqazo etadi. Tuziladigan matematik model ko‘p faktorli bo‘lib, modelda ifodalanuvchi guruh faktorlarini, ularning mantiqiy ta‘sir strukturasi saqlagan holda, faktorlar ketma-ketligini, natijaviy belgiga ta‘sir ko‘rsatuvchi faktorlar va ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni inobatga olib, ularga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritish hamda qayta ishlash mumkin.

1-jadval

Dastlabki toblash harorati, °C	Oraliq bo‘shatish harorati, °C							
	200		350		450		600	
	Dislokatsiyalar zichligi, $z(x, y)$, 10^{11} cm^{-2}							
	$z_{i\partial}$	z_{iT}	$z_{i\partial}$	z_{iT}	$z_{i\partial}$	z_{iT}	$z_{i\partial}$	z_{iT}
820	0,97	0,96	0,7	0,69	0,92	0,93	0,65	0,64
1000	1,02	1,0	0,69	0,65	1,68	1,68	0,87	0,87
1100	0,78	0,8	0,87	0,87	1,88	1,87	0,69	0,69
1200	0,87	0,89	1,19	1,21	2,57	2,54	0,69	0,68
1260	0,83	0,8	0,78	0,78	0,92	0,93	0,65	0,65

Tajribalardan olingan natijalarga asosan [2], dastlabki qizdirib toblash va oraliq qizdirib bo‘shatish haroratlarini dislokatsiyalar zichligiga ta‘sirini korrelyatsiya-regressiya tahlil usuli yordamida aniqlanadi.

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & x_1^2 & y_1^2 & x_1y_1 & x_1y_1^2 & y_1^3 \\ 1 & x_2 & y_2 & x_2^2 & y_2^2 & x_2y_2 & x_2y_2^2 & y_2^3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_8 & y_8 & x_8^2 & y_8^2 & x_8y_8 & x_8y_8^2 & y_8^3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_8 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Ko‘rish mumkinki, $z(x, y)$ va x orasidagi bog‘liqlik ham, $z(x, y)$ va y orasidagi bog‘liqlik ham polinom ko‘rinishida:

(1) tenglamalar sistemasini yakuniy bo‘shatish 200°C bo‘lgan hol uchun ishlansa, regressiya koeffitsiyentlari uchun quyidagi natijalarni olamiz:

$$a_1 = -2,904 \cdot 10^{11}, a_2 = 2,069 \cdot 10^9, a_3 = 2,133 \cdot 10^9, a_4 = -1,279 \cdot 10^6, \\ a_5 = 9,84 \cdot 10^6, a_6 = -1,36 \cdot 10^7, a_7 = -4,417 \cdot 10^3, a_8 = 8,287 \cdot 10^3$$

Bunga ko‘ra, yakuniy bo‘shatish 200°C bo‘lgan hol uchun dislokatsiyalar zichligini o‘zgarishini aniqlovchi quyidagi regressiya tenglamasini olamiz:

$$z(x, y) = -2,904 \cdot 10^{11} + 2,069 \cdot 10^9 x + 2,133 \cdot 10^9 y - 1,279 \cdot 10^6 x^2 + \\ + 9,84 \cdot 10^6 y^2 - 1,36 \cdot 10^7 xy - 4,417 \cdot 10^3 xy^2 + 8,287 \cdot 10^3 x^2 y \quad (2)$$

Hosil qilingan regressiya tenglamasi asosida olingan “maqsad” funksiyasidan U8 markali po‘latdan tayyorlangan puansonda dislokatsiyalar zichligining maksimum qiymatini aniqlash uchun dastlabki toblash harorati 1150°C dan 1250°C oralig‘ida bo‘lishi, oraliq bo‘shatish harorati esa 400°C dan 450°C oralig‘ida bo‘lishi aniqlanadi [3,4].

Ta’kidlash joizki, ushbu matematik modellashtirish asosida yakuniy bo‘shatish haroratining boshqa ixtiyoriy qiymatlari uchun ham dislokatsiyalar zichligining maksimal qiymati oraliqlarini bir qiymatli aniqlash imkoniga ega bo‘lamiz [5]. Ushbu natijalar tajriba tadqiqotlarini yetarlicha kamaytirish imkonini berib, muayyan iqtisodiy samaraga erishtiradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, U8 markali bo‘lgan shtamp asboblari uchun foydalaniladigan po‘latning dislokatsiyalar zichligini kerakli bo‘lgan sezilarli darajadagi o‘zgarishi termik ishlov berishning 450°C oraliq bo‘shatish haroratida aniqlangan

XULOSALAR

1. Matematik modellashtirish asosida sovuq holatda shtamplovchi asboblarning ishchi qismlariga termik ishlov berish texnologiyasi ishlab chiqilgan.
2. Sovuq holatda shtamplovchi asboblarning ishchi yuzalarini xizmat muddatini oshirishda qo‘llanilgan matematik modellashtirish qayta tajriba o‘tkazmaslik imkonini beradi.

3. Ekstremal haroratgacha qizdirish bilan termik ishlov berish po‘latning kristall tuzilishida dislokatsiya zichligini 50-60% gacha oshirish imkonini berishi aniqlandi, ammo bunda austenit donachalarini sezilarli darajada kattalashishi natijasida po‘latning plastikligi va zarbiy qovushqoqligini kamayishiga olib kelishi ma’lum bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ковалевский В.И., Зубарев А.В., Мартиросов К.А. Основы научных исследований в технике. Монография. –Краснодар. 2014. -288 с.

2. Berdiev D.M., Toshmatov R.K. Phase and Structural Transformations of Structural Steels in Nontraditional Heat Treatment // Russian Engineering Research, 2021, Vol. 41, No. 1, pp. 46-48

3. Berdiev D.M., Yusupov A.A., Toshmatov R.K. Influence of parameters of non-standard modes of heat treatment on increasing the wear resistance of steel products // Scientific-technical journal: STJ FerPI. 2021. Vol. 25. Iss. 1, Article 2. Pp 20-27.

4. Бердиев Д.М. Отличительные особенности фазовых и структурных превращении при высокотемпературной и термоциклической обработанных их влияние на повышение износостойкость стальных изделий.: Автореф. дис. доктора наук (DSc). – Ташкент: ТашГТУ, 2019. – 56 с.

5. Berdiev D.M., Yusupov A.A., Toshmatov R. K., Abdullaev A.Kh.. Increasing Die Durability in Cold Stamping by Quenching with Intermediate Tempering // Russian Engineering Research, 2022, Vol. 42, No. 10, pp. 1011-1013